

**O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Agrar,
suv xo‘jaligi masalalari va ekologiya qo‘mitasi**
**O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Ekologiya va
atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo‘mitasi**
O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
**O‘zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish
va iqlim o‘zgarishi vazirligi**
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
**O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi
Kadastr agentligi**
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
FAOning O‘zbekistondagi vakilligi
O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi
O‘zbekiston Respublikasi O‘rmon xo‘jaligi agentligi
“IFODA” Agro Kimyo Himoya

**“Atrof-muhitni muhofazasi, iqlim o‘zgarishi, degradatsiyaga
uchragan tuproqlar unumdorligini oshirishda innovatsion
texnologiyalari” mavzusidagi**

*Xalqaro konferensiyasi doirasidagi
Yosh olimlarning konferensiyasi*

Toshkent, 1-may 2025 y.

22-aprel - Xalqaro Yer Kuni

UO‘K: 631.4+394.414+631.81

O‘zbekiston Respublikasida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasiga hamda tuproqshunoslik fanlarining zamonaviy muammolari, hamda ularning yechimlari borasida olib borilayotgan eng yaxshi tajribalarga bag‘ishlangan “Atrof-muhitni muhofazasi, iqlim o‘zgarishi, degradatsiyaga uchragan tuproqlar unumdorligini oshirishda innovatsion texnologiyalari” mavzusidagi Xalqaro konferensiyasi doirasidagi yosh olimlarning maqolalar to‘plamida sohada yosh olimlari, yosh tadqiqotchilar, doktorantlar hamda magistrnlarning ilm-fan va ma’rifatga qo‘shayotgan xissalari aks etgan.

Mazkur to‘plamda eng ilg‘or tajribalariga yo‘naltirilgan tadqiqot va texnologiyalarga doir fundamental, ilmiy-amaliy va innovatsion tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Ushbu to‘plam materiallaridan tuproqshunoslik sohasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar, o‘qituvchilar, magistrlar, talabalar va sohalarga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahririyat hay’ati: rais: Z.Jabbarov, rais o‘rinbosarlari: G.Nabiyeva, D.Maxkamova, a’zolari: G.Djalilova, O.Ergasheva, Z.Abdushukurova, S.Zokirova, N.Paxradinova, Yu.Usmonova, S.Yunusova.

Taqrizchilar: O.Mamaraximov - Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
O.Xaqberdiyev - “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mehanizatsiyalash muhandislari instituti “ Milliy tadqiqot universiteti

To‘plam Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ilmiy-uslubiy Kengashining 23.03.2025 yildagi 3-sonli majlisining tavsiyasiga binoan chop etildi.

Eslatma: Konferensiyasi materiallari to‘plamida keltirilgan dalillar, manbalar, ixtiboslar hamda maqolalarning mazmuni uchun nashriyot va tashkiliy qo‘mita javobgar emas.

plastik muhsulotlardan voz kech bu muommoni oldini olishdagi yana bir yechimlardan bo'lishi mumkin.

Quyosh panellari noto'g'ri joylashtirilishi va ularning butun yer yuzasini qoplagan holda o'rnatilishi tuproq strukturasi buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, agrovoltaika tizimidan foydalanish, ya'ni quyosh panellarini qishloq xo'jaligi bilan uyg'unlashtirish, bu muammolarni kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, panellar atrofida o'simliklar ekish, suv oqimini nazorat qilish va tuproqni zichlashishdan saqlash choralarini ko'rish muhimdir. Tuproq eroziyasi va uning sho'rlanishiga sanoat qurilish materiallari uchun asos bo'lgan sement zavodlari ham tuproq strukturasi va unumdorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ulardan atmosferaga ko'tariladigan chang zarrachalari yomg'irlar orqali tuproqqa tushadi va ularning qattiq birikma hosil qilishi orqali ular tarkibidagi o'g'itlarning eruvchanligiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ekologik nazorat va atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini ko'rish muhimdir, masalan: chang yutuvchi filtrlar o'rnatish, ko'proq daraxt ekish va chiqindilarni to'g'ri boshqarish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H.X.Tursunov „Tuproqshunoslik” O'quv qo'llanma. Toshkent „Unversitet”-2017
2. M.N.Musayeva „Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari” // O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent-2001.
3. uz.m.wikipedia.org

BARQAROR OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQARISHNING IQTISODIY USTUVORLIKLARI

Boboqulova D. S.

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada resurslardan oqilona foydalanish, yashil investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy ustuvorliklari tahlil qilinadi. Barqaror ishlab chiqarish tizimlarining oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikka ta'siri yoritiladi.

Kalit soʻzlar. Barqaror oziq-ovqat, iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik, yashil investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi.

Abstract. Sustainable food production is important in ensuring economic efficiency and ecological stability. This article analyzes the economic priorities of resource efficiency, green investments, and innovative technologies. The impact of sustainable production systems on food security and economic stability will be highlighted.

Keywords. Sustainable food, economic efficiency, environmental sustainability, green investments, innovative technologies, food safety.

Абстрактный. Устойчивое производство продуктов питания важно для обеспечения экономической эффективности и экологической стабильности. В данной статье анализируются экономические приоритеты ресурсоэффективности, зеленых инвестиций и инновационных технологий. Будет подчеркнута влияние устойчивых производственных систем на продовольственную безопасность и экономическую стабильность.

Ключевые слова. Устойчивое питание, экономическая эффективность, экологическая устойчивость, зеленые инвестиции, инновационные технологии безопасность пищевых продуктов.

Kirish. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish bugungi global iqtisodiyot va ekologik barqarorlikning ajralmas qismiga aylanmoqda. Iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va aholining oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan talabining ortishi barqaror ishlab chiqarish tizimlariga ehtiyojni oshirmoqda. Bu tizimlar oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash bilan birga, iqtisodiy samaradorlik va ekologik muvozanatni ham saqlashga xizmat qiladi. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishning asosiy tamoyillaridan biri resurslardan oqilona foydalanishdir. Suv, yer va energiya kabi tabiiy resurslar cheklangan boʻlib, ularning samarali boshqarilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va hosildorlikni oshirish uchun muhim omildir. Masalan, tomchilatib sugʻorish texnologiyasidan foydalanish suv sarfini 50% gacha kamaytirishi va shu bilan birga hosildorlikni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, ekin almashinuvi va regenerativ qishloq xoʻjaligi amaliyotlari tuproq unumdorligini saqlab qolishga yordam beradi, bu esa uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni taʼminlaydi.

Soʻnggi yillarda barqaror qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarish boʻyicha koʻplab tadqiqotlar oʻtkazilgan. Schulte va boshqa (2019) tadqiqotlarda ekologik texnologiyalarning tuproq unumdorligiga ijobiy taʼsiri va ularning

uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Rockström va boshqalar (2017) esa iqlim o'zgarishining oziq-ovqat ishlab chiqarishga ta'sirini o'rganib, barqaror ishlab chiqarish tizimlari bu ta'sirni kamaytirishi mumkinligini ta'kidlaganlar. FAO (2020) ma'lumotlariga ko'ra, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish oziq-ovqat ta'minotini barqarorlashtiradi va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy barqarorligini oshiradi. Adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan nafaqat fermerlar uchun, balki butun jamiyat uchun ham foydalidir. Shu bilan birga, barqaror ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash va innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishning iqtisodiy ustuvorliklarini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi:

- Ekspert tahlili - iqtisodchi va agrotexnologlar fikrlarini o'rganish.
- Statistik tahlil - oziq-ovqat ishlab chiqarish va iqtisodiy ko'rsatkichlarga oid so'nggi ma'lumotlarni tahlil qilish.
- Taqqoslash usuli - an'anaviy va barqaror ishlab chiqarish tizimlarining iqtisodiy samaradorligini solishtirish.
- Tadqiqot jarayonida ochiq ma'lumot manbalari, ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari asos qilib olindi.

Tahlil va natijalar. 1. Resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy foyda: Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlari tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Masalan, suv tejovchi sug'orish tizimlari va organik o'g'itlardan foydalanish natijasida fermerlar ishlab chiqarish xarajatlarini 20-30% gacha qisqartirishi mumkin.

2. Innovatsion texnologiyalar va hosildorlik: Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalari, masalan, sun'iy intellektga asoslangan monitoring tizimlari, aniq dehqonchilik (precision agriculture) va vertikal dehqonchilik usullari oziq-ovqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Statistika shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni joriy etgan fermer xo'jaliklari hosildorlikni o'rtacha 15-25% ga oshirishga muvaffaq bo'lgan.

3. Yashil investitsiyalar va iqtisodiy o'sish: Yashil investitsiyalar - barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun muhim moliyaviy mexanizmdir. Xalqaro moliya institutlari va hukumatlar tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar va grantlar fermer xo'jaliklarini ekologik texnologiyalarga o'tishga rag'batlantiradi. Misol uchun, Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligida

barqaror rivojlanish loyihalariga yiliga 100 milliard yevroga yaqin investitsiya ajratmoqda.

Davlat va xususiy sektor tomonidan ekologik toza texnologiyalarga kiritilgan investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlarni ta'minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, quyosh energiyasidan foydalangan holda issiqxonalarini yoritish yoki energiya samaradorligini oshiruvchi texnologiyalardan foydalanish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishi mumkin. Xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan ajratilayotgan grantlar va imtiyozli kreditlar fermerlarga barqaror texnologiyalarni joriy etishda yordam bermoqda. Innovatsion texnologiyalar barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishning ajralmas qismi bo'lib, ular resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt va Internet of Things (IT) texnologiyalari yordamida agrotexnik jarayonlarni optimallashtirish hosildorlikni oshirish va yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Masalan, sensorlar tuproq namligini tahlil qilib, aniq va minimal suv sarfi bilan sug'orish imkonini beradi, bu esa suv resurslaridan oqilona foydalanishga olib keladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi masalasi ham barqaror ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq. Mahsulotlarning barqaror ishlab chiqarilishi ta'minot zanjirini mustahkamlash va narxlarning keskin o'zgarishining oldini olishga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, oziq-ovqat narxlarining nazorat ostida bo'lishiga va aholi uchun yetarli ta'minot yaratilishiga yordam beradi. Shu bilan birga, ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgani sababli bunday mahsulotlar xalqaro bozorda yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish nafaqat ekologik muammolarni hal qilishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Barqaror texnologiyalarni joriy etish xarajatlarni kamaytirib, hosildorlikni oshirishga, yashil investitsiyalar esa iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Shu sababli, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Barqaror texnologiyalarni keng joriy qilish - fermerlarni zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish. Moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish - yashil kreditlar va subsidiyalar orqali fermerlarga yordam berish. Innovatsion tadqiqotlarga e'tibor qaratish - qishloq xo'jaligida ilmiy innovatsiyalarni rivojlantirishga ko'maklashish. Iqlim o'zgarishiga moslashish - barqaror qishloq xo'jaligi orqali iqlim o'zgarishining oziq-ovqat ishlab chiqarishga ta'sirini kamaytirish.

Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlarini keng joriy qilish orqali iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Resurslardan oqilona foydalanish, yashil investitsiyalar va innovatsion texnologiyalar ushbu jarayonda asosiy omillar hisoblanadi. Uzoq muddatli istiqbolda bu yondashuv oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirish va global miqyosda iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, kelajakda ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish hamda innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo'rayev S. H. Oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror qishloq xo'jaligi tamoyillari. -T. "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2021. -248 b.
2. To'rayev B.M., Xolmirzayev N. E. Barqaror qishloq xo'jaligida ekologik innovatsiyalar va ularning iqtisodiy samaradorligi // Iqtisodiyot va innovatsiyalar J. 2022. № 4(21). B. 75-89.
3. Qosimov M. T. Iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish strategiyasi // O'zbekiston agrar iqtisodiyoti jurnali. -2023. - № 2(11). -B. 35-49.
4. Schulte R. P. O., Bampa F., Bardy M. va boshqalar. Making the connection between soil health and food security // Environmental Science & Policy. - 2019. -T. 93. -B. 20-28.
5. Rockström J., Williams J., Daily G. va boshqalar. Sustainable intensification of agriculture for human prosperity and global sustainability // Ambio.- 2017. - T. 46. -B. 4-17.
6. Food and Agriculture Organization (FAO). The state of food and agriculture 2020. -Rome: FAO, 2020. -320 b.
7. Jahon banki. Green investment and sustainable agriculture: Economic impacts and future perspectives. Washington: World Bank Report, 2021.-215 b.
8. IPCC. Climate Change and Food Security: Impacts, Adaptation, and Mitigation. - Geneva: IPCC Report, 2022. -180 b.
9. BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP). Green Finance for Sustainable Food Systems. -Geneva: UNEP Report, 2021. -150 b.

MUNDARIJA

So‘z boshi	4
Alisherov X.A. Dorivor amarantning hosil strukturasi va ekish muddatlari va o‘g‘itlarning ta‘siri.....	5
Atoyeva G.R., Talapova S.I. , Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarning maishiy chiqindi mahsulotlari bilan ifloslanishi va tuproqdagi organik uchuvchan birikmalar miqdori.....	10
Berdiyeva S.E., Ro‘ziyeva S.M. Atrof-muhit muhofazasida agroximikatlardan oqilona foydalanish va iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirishda o‘g‘itlarning yangi tizimi.....	14
Bobonazarova S.N., Kuldashova SH.A. Sanoat va ishlab chiqarish korxonalar faoliyati va ularda sodir bo‘ladigan texnogen hodisalarning tuproq strukturasi ta‘siri.....	20
Boboqulova D.S. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishning iqtisodiy ustuvorliklari.....	27
Bozorova SH. A. Yashil iqtisodiyot sharoitida tuproqdan oqilona foydalanish.....	32
Болдырева А.О. Влияние органического сельского хозяйства на плодородие почв.....	39
Vaxobova F.B. Chia urug‘larining inson salomatligiga ta‘sirlari.....	43
Vaxobova F.B. Non va non mahsulotlarining sifatiga qo‘yiladigan talablar.....	49
Janazakova D.D. “Ixtiyor” va “Bolg‘ali” navlarining don va somon hosildorligiga qo‘llanilgan omillarning ta‘siri.....	55
Zakirova S.Q., Berdiqulova G.S. Iqlim o‘zgarishi sharoitida tuproq uglerod balansining o‘zgarishi va uning global ekologik va iqtisodiy ta‘siri.....	61
Zaynieva M. Degradatsiyaga uchragan tuproqlarning unumdorligini tiklashda agro-eko-biotexnologiyalar va nanopreparatlarning o‘rni.....	66
Zaynieva M. Yashil iqtisodiyot sharoitida tuproqlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilishda yer va tuproq resurslarini boshqarish bo‘yicha eng ilg‘or tajribalar.....	71
Irzaqulova S.J., Isroilov S.U. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda iqlim o‘zgarishi sharoitida yer resurslaridan oqilona foydalanishning ekologik, ilmiy-innovatsion, iqtisodiy va huquqiy asoslari.....	76
Is‘hoqova SH.M., Samatova D.B., Yulchieva D.D., Abdullaeva X.B. Gipsli	

Bosishga ruxsat etildi. 15.04.2025 y. Bichimi 60X84 ¹/₁₆.
Hajmi 20,75. Adadi 50 nusxa.
Buyurtma №57.

O‘zbekiston Milliy universiteti bosmaxonasida bosildi.